

สภาพจิตใจในช่วงพัฒนา

[โดยซิสเตอร์โยอันนา ยุนอา แคทเธอริน เอี่ยมสุวรรณ] / คณะครูซิลโลแห่งพระคริสตศาสนา

ก่อนจะรักใคร่ชอบใคร เราต้องดูดี ๆ ว่า เราสามารถตอบสนองความต้องการทางจิตใจให้กับเขาได้หรือไม่ กล่าวคือเราสามารถเป็นคำตอบให้กับชีวิตของเขาได้หรือไม่

อาการ Hypersexual อาจเป็นบุคลิกภาพของใครบางคน ที่อาจเลือกเพศสัมพันธ์เป็นทางออกของชีวิต ซึ่งในระยะยาว ถ้าเพศไม่สามารถเติมเต็มก็อาจเข้าสู่ความซึมเศร้าด้วยได้ , หรืออาจเป็นภาวะ OCD ที่เป็นอาการวิตกกังวล เป็นอย่างสูง แล้วใช้เพศเป็นตัวเติมเต็มจิตใจ , PTSD เป็นอาการเจ็บปวด ซึ่งรากลึกคือการไม่ยอมเปิดใจคิดว่าผู้กระทำผิดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ แล้วใช้เพศสัมพันธ์หนีความทุกข์ เจ็บปวด หรืออาจจะมาจากภาวะสังคม ครอบครั้ว ที่มองเพศสัมพันธ์เป็นชีวิตจิตใจ หรือมีฉะนั้นก็เป็นอาการหนึ่งของโรค Bipolar ที่มีช่วงกระหามากๆ และช่วงเสียใจมากๆ จากพฤติกรรมทางเพศของตนเอง ที่ขาดการคิดก่อนทำให้ดีจริงๆ

ดังนั้นอย่าให้ความคิดของเราคิดถึงสื่อลามก อย่าให้ตาของเรามองสื่อลามกเลย อย่ามองใครด้วยใจและด้วยตาแห่งความใคร่ และถ้ายังไม่ได้แต่งงาน เราไม่ควรมีความใคร่เลย

การกระทำที่ผิดศีลธรรมต่างๆ อาทิ ทำลายชีวิตคน ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ตัดไม้ทำลายป่า เป็นพยานเท็จใส่ร้ายผู้อื่น พุดจาให้ร้ายนินทาผู้อื่น ขโมยความสุขของผู้คนด้วยคำพูดแกลบ ขโมยศรัทธาของคนอื่น ปล้นหรือลวงละเมิดผู้อื่น ปลอมให้สารเสพติดเข้ามาในร่างกายของตนเอง เทียบกลางคืน นำไปสู่สุขภาพจิตที่เสียหาย

ชีวิตคนเราไม่ควรกินชีวิตใครเพื่อเอาตัวรอด เราสามารถกินข้าว ถั่ว ธัญพืช ผลไม้ และผักได้ แต่ต้องไม่คิดว่าสัตว์เกิดมาให้เราฆ่ากิน คิดว่าต้นไม้เป็นศัตรูของการใช้ชีวิต

เมื่อคนเราทำผิดก็อาจจะเกิดอาการหนีตนเอง ซึ่งคือรากลึกของ Dissociative Disorders ทำให้เกิดบุคลิกภาพหลายบุคคล ซึ่งทำร้ายกัน หรือแม้แต่จิตเภทที่มาจากการพยายามหนีความจริง

Non-REM Sleep Arousal Disorders เกิดจากความคิดที่มีความฝันที่อยากให้เกิดขึ้นจริง แล้วอยากทำอะไรบางอย่างออกมา แม้แต่ขณะพักผ่อนนอนหลับ , Parasomnias อื่นๆ เกิดจากความคิดที่ทำลายตนเอง ในขณะที่มึลมหายใจ , Insomnia Disorder เกิดจากความคิดที่ไม่รู้จักจบสิ้น จนไม่สามารถพักผ่อนนอนหลับได้ , Conversion Disorder เกิดจากความคิดที่มีผลร้ายต่อระบบการตัดสินใจอัตโนมัติ , Somatic Symptom Disorder เกิดจากความคิดที่วิตกกังวลในร่างกาย ขาดความเชื่อมั่นในการควบคุมจิตใจ จนสามารถมีผลกระทบต่อร่างกายได้

ภายใต้สถานการณ์ที่ดูเหมือนมีใครบางคนด้อยกว่า ให้เราเข้าใจเสมอว่าทุกคนสามารถพัฒนาได้ และนี่คือรากฐานแห่งความเท่าเทียม ในระดับ Quantum Mental ซึ่งมาจาก Microscopic สู่ Macroscopic ความดีงามจะคุ้มครองทุกอย่าง ขยายไปทุกการตัดสินใจ การคิด การกระทำ ทุกการใช้มือ ใจเท้า ใจตา และทุกอนุภาคของอวัยวะ อย่างสมบูรณ์ ภายใต้อาการแพนิค สิ่งต่างๆที่ประเดประดังเข้ามาในจิตใจ เราก็สามารถเรียบเรียง และทำความเข้าใจได้ ภายใต้ความผิดพลาดก็มีทางออกสำหรับความเปลี่ยนแปลง ไม่น้อยไปกว่าการเลือกหนทางเดิมๆ

พระเยซูเจ้าจะเสด็จมาเหมือนขโมย ไม่ได้หมายความว่าพระองค์จะมาลัก ฆ่า และทำลาย แต่พระองค์ตรัสเช่นนี้เพื่ออธิบายว่าแม่ในยามที่คนบาปนั้นต้องประสบกับภาวะที่ล้มเหลว หรือคนทั่วไปก็ตาม เมื่อเราพบเจอกับบุคคลที่เป็นเหมือนขโมยและโจร เข้ามาพยายามกัดกิน พระองค์สถิตอยู่ด้วย พระองค์ทรงเคาะประตูอยู่ เราจะเห็นว่าพระองค์ประทับรวมอยู่กับพระบิดา อย่างรุ่งโรจน์ ในช่วงวิกฤตอย่าทำให้ปัญหาแยะ

ลงด้วยการทำบาป เมื่อมีความพยายามทำลายชีวิตเรา อย่าแพ้ภัยนั้นด้วยการทำบาป ในยามที่มีขโมยหรือโจรเข้ามาทำลายเรา เปิดตาใจอยู่เสมอเพื่อมองเห็นพระเจ้าในสถานการณ์นั้นๆ เราจะผ่านพ้นวิกฤตนั้นไปได้ เพราะสังคมต้องปลอดภัย เมื่อเราเห็นอานุภาพแห่งการทำลาย ให้เราระลึกไว้เสมอว่า พระองค์ทรงอยู่ด้วยเช่นกัน พร้อมช่วยเหลือในยามวิกฤต ทรงมอบชีวิต และชีวิตที่ครบบริบูรณ์ ดีต่อเราเอง ดีต่อผู้อื่น ดีต่อสังคม

ไฟแห่งแสงสว่าง และไฟแห่งกิเลส เราสามารถพิสูจน์กันจากผลลัพธ์นั้น ไม่ทำให้ใครตาย ไม่ทำให้ใครถูกขโมยความสุข ไม่ทำให้ใครเสียหาย ทุกอย่างอยู่ภายใต้ข้อพิสูจน์ และแม้ในความหิวกระหายจนแทบขาดใจ ในความจำเป็นที่จะต้องหลุดพ้นจากความเจ็บปวดทุกข์ทรมาน ในความป้องกันตนเองจากอันตรายหรือแสวงหาความยุติธรรม การคิด การสื่อสาร การกระทำ และการปล่อยวางของเราจะต้องไม่ลักฆ่า และทำลาย

เราปกป้องเด็กทารกในครรภ์นั้นดีอยู่แล้ว แต่เราจะต้องปกป้องเขาให้รอดปลอดภัยในชีวิตที่เขาอาจจะเลือกทางเดินที่ผิดด้วย เราจะต้องให้ชีวิตเขาได้ไปต่อ แม้การเรียกร้องสิทธินี้จะได้รับการต่อต้านเพียงใดก็ตาม ทุกคนต้องรอด แม้จะเกิดการข่มเหงรังแก แต่อย่างไรก็ตามไฟที่ทำลายคนอื่น ย่อมทำลายตนเอง แต่อย่างไรก็ตามทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ถ้าเงื่อนไขในการพิสูจน์เปลี่ยน ก็กลับใจได้เร็ว แต่ทุกเงื่อนไขก็มีทางที่จะสามารถรับรู้ความจริง